

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

kuzatiladi. O‘zbek va xorijiy olimlar tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, reklama tili ijtimoiy kommunikatsiyaning samarali vositasi sifatida nafaqat iqtisodiy, balki madaniy jarayonlarga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababdan, kelajakda reklama matnlarini lingvopragmatik va sotsiolingvistik jihatdan yanada chuqurroq o‘rganish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qoladi. Reklama va peshlavha matnlarining grammatik qurilishi ularning ta‘sirchanligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Adabiyotlar

1. Mamirova D.Sh. O‘zbek reklama matnlarining sotsiolingvistik xususiyatlari: Filologiya fanlari bo‘yicha falasafa doktori (PhD) dissetatsiyasi. – Samarqand, 2022. – 163 b.
2. Safarov Sh. Pragmatik tilshunoslik. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2012. – 140 b.
3. Chiniqulov N.J. Peshlavhalarning lisoniy xususiyatlari. Monografiya. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2019. – 15 b.
4. Leech G. English in Advertising: A Linguistic Study of Advertising in Great Britain. – London: Longman, 1966.
5. Tohirov Z. Reklamalarining tili va uslubiyati nazariyasi va amaliyoti. qo‘llanmasida– Toshkent, 2020. – 120 b.

TILSHUNOSLIK TARAQQIYOTI VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Sanjar Amirqulov, katta o‘qituvchi

Email: s.amirqulov@dtpi.uz

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya: ushbu maqolada Tilshunoslik va innovatsion yondashuvlar haqida so‘z yuritiladi. Tilshunoslik qadimdan insoniyat tafakkuri va madaniy taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq bo‘lib kelgan. XX asrdan boshlab lingvistika fani strukturalizm, generativ grammatika, kognitiv yondashuvlar, pragmatika va diskurs tahlili kabi ko‘plab yangi nazariy oqimlar bilan boyidi. XXI asrda esa tilshunoslik kompyuter texnologiyalari, sun‘iy intellekt va korpus lingvistikasi bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanmoqda. Maqolada, shuningdek, o‘zbek tilshunosligidagi amaliy yutuqlar-milliy korpus, elektron lug‘atlar, avtomatlashtirilgan imlo tekshiruvchilar va boshqa ishlanmalar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, strukturalizm, kognitiv lingvistika, korpus lingvistikasi, kompyuter lingvistikasi, sun‘iy intellekt, yutuqlar.

Abstrakt: this article discusses the development of linguistics, focusing on new scientific approaches and achievements. Linguistics has always been closely connected with human thought and cultural development. Since the 20th century, linguistic studies have been enriched by structuralism, generative grammar, cognitive linguistics, pragmatics, and discourse analysis. In the 21st century, linguistics is increasingly integrated with computer technologies, artificial intelligence, and corpus linguistics. The article also analyzes the practical achievements of Uzbek linguistics,

including the creation of the national corpus, electronic dictionaries, and automated spell checkers.

Keywords: linguistics, structuralism, cognitive linguistics, corpus linguistics, computational linguistics, artificial intelligence, achievements.

Tilshunoslik qadimdan buyon insoniyatning eng muhim bilim sohalaridan biri hisoblanadi. Til inson tafakkuri, madaniyati, jamiyat hayotining barcha jabhalarida asosiy aloqa vositasi bo‘lib kelgan. Shu sababli, tilshunoslik fani jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida muhim ilmiy yo‘nalish sifatida shakllanib bordi. Ayniqsa, XIX asr oxiri va XX asr boshlaridan boshlab tilshunoslik fanida yangicha nazariy qarashlar, metodologik yondashuvlar paydo bo‘ldi.

Bugungi globallashuv davrida esa tilshunoslik boshqa fanlar bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanmoqda. Kognitiv psixologiya, sun‘iy intellekt, informatika, madaniyatshunoslik va falsafa bilan aloqadorlik natijasida lingvistika yangi bosqichga ko‘tarildi. Shu jihatdan, tilshunoslik fanining taraqqiyotini yangi yondashuvlar va yutuqlar misolida tahlil qilish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

XX asr boshlarida tilshunoslik fanida strukturalizm oqimi vujudga keldi. Ferdinand de Sossyur tilni belgilar tizimi sifatida izohlab, tilshunoslikni yangi nazariy asoslar bilan boyitdi. [Yo‘ldoshev I, Sharipova, 2007.187] Shuningdek, strukturalizm asosida til hodisalarini qat‘iy ilmiy metodlar bilan tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Keyingi bosqichda Noam Chomskiy tomonidan ishlab chiqilgan generativ grammatika nazariyasi lingvistikani yanada chuqurroq ilmiy izlanishlarga olib kirdi. Unga ko‘ra, til inson ongida mavjud universal qoidalar asosida shakllanadi va barcha tillarda umumiy grammatik asoslar mavjud. [Sanoyeva G.R., 2024.3]

XX asr oxiridan boshlab kognitiv lingvistika yo‘nalishi shakllandi. Bu yondashuv tilda inson tafakkuri, dunyoqarashi, konseptual dunyo modeli qanday aks etishini o‘rganadi. Masalan, metafora, konseptlar, semantik maydonlar orqali inson tafakkurining tuzilishi til orqali ifodalanadi. [Skrebsova T.G. 2011. 256]

So‘nggi o‘n yilliklarda pragmatika va diskurs tahlili tilshunoslikning muhim sohalaridan biriga aylandi. Pragmatika nutqning vaziyatga bog‘liq holdagi ma‘nolarini o‘rgansa, diskurs tahlili ijtimoiy, siyosiy va madaniy matnlarda tilning qanday ishlatilishini tadqiq qiladi.

XXI asrda tilshunoslikning eng katta yutug‘i bu korpus lingvistikasi va kompyuter lingvistikasi hisoblanadi. Korpus lingvistikasi katta matnlar bazasini tuzish va ularni kompyuter dasturlari yordamida tahlil qilish imkonini beradi. Bu orqali lug‘atshunoslik, grammatik tadqiqotlar, tarjima va nutqni avtomatlashtirish sohalarida katta yutuqlarga erishildi. [Abdurahmonova N, 2020.284]

Kompyuter lingvistikasi esa sun‘iy intellekt bilan birgalikda avtomatik tarjima, nutqni tanish, matn yaratish, imlo tekshirish kabi amaliy dasturlarni yaratishga asos bo‘ldi. Bugungi kunda Google Translate, ChatGPT, DeepL kabi tizimlar lingvistikaning amaliy yutug‘i sifatida millionlab foydalanuvchilarga xizmat qilmoqda.

O‘zbek tilshunosligi ham umumjahon lingvistika taraqqiyotidan chetda qolmadi. So‘nggi yillarda:

- O‘zbek tilining milliy korpusi yaratildi [<https://uzbekcorpus.uz/newIndex>];
- Elektron izohli lug‘atlar tuzildi [<https://www.izohli.uz/>];
- Avtomatlashtirilgan imlo tekshiruvchilar ishlab chiqildi [<https://savodxon.uz/>];
- Kompyuter lingvistikasi laboratoriyalari tashkil etildi.

Bu ishlar o‘zbek tilini raqamli muhitda keng qo‘llash, uni sun’iy intellekt asosida rivojlantirish uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda.

Tilshunoslik fani tarixan boy an’anaga ega bo‘lib, har bir davrda o‘ziga xos yondashuvlar bilan boyib kelmoqda. XX asrda strukturalizm, generativ grammatika va kognitiv lingvistika nazariyalari fan rivojida katta burilish yasagan bo‘lsa, XXI asrda kompyuter lingvistikasi va korpus tadqiqotlari lingvistikani butunlay yangi bosqichga olib chiqdi.

Bugungi kunda tilshunoslik faqat nazariy fan emas, balki texnologik jarayonlarga ham bevosita ta’sir qiladigan amaliy sohaga aylanmoqda. Shu bois, tilshunoslikning yangi yondashuvlari va yutuqlarini o‘rganish nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Yo‘ldoshev I, Sharipova O‘. Tishunoslik asoslari – Toshkent, 2007. – 187 b.
2. Sanoyeva G.R. Sodda gap sintaksisning asosiy birligi sifatida Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali (2024 йил № 3) <https://www.doi.org/>
3. Skrebsova T.G. Kognitivnaya lingvistika: Kurs leksiy. – Filologicheskiy fakultet SPbGU, 2011 [3, s. 256].
4. Abdurahmonova N. Kompyuter lingvistikasi. – Toshkent: Universitet, 2020. – 284 b
4. <https://uzbekcorpus.uz/newIndex>
5. <https://www.izohli.uz/>
6. <https://savodxon.uz/>

METONYMY AS A MEANS OF FORMING NEW MEANINGS OF A WORD

Akhrorova Jamila Agzamovna,

FDU tayanch doktoranti

[**jamilaakhrorova@gmail.com**](mailto:jamilaakhrorova@gmail.com)

[**http://orcid.org/0009-0008-2591-2176**](http://orcid.org/0009-0008-2591-2176)

Abstract. The thesis below presents information about such concept as metonymic transference or in other words metonymy as a means of forming new semes. The observations and studies of linguists are given with obvious facts related the issue. Concrete approaches of linguists and the types of metonymic transference are presented with relevant examples.

Keywords: Metonymy, transference, cognitive, lexical-semantic, criteria, usual meaning, occasional meaning, concept, metaphor, seme.

The question of the causes and essence of metonymic transfers is interpreted differently because of a number of reasons, the first and foremost is the difference of points of view about identifying metonymic transferences. It is explained by the